

Universidad de Panamá
Centro Regional Universitario de Veraguas
Facultado de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología
Programa de Maestría en Matemática Educativa

Asignatura: **Tecnología Aplicada a la Enseñanza de la Matemática.**

Profesora: **M Sc. Giannina Núñez.**

Nombre: **Carmen Rodríguez.**

Asunto: **Artículo. Propuesta de Enseñanza de Matemática con Tecnología.**

Fecha: **15 de septiembre de 2013.**

Tema: **Propuesta Didáctica de Intervenciones Instructivas usando la hoja de Cálculo de Excel.**

INTRODUCCIÓN.

Hoy día educarse es una realidad; sin embargo, mucho se ha cuestionado la calidad de la educación panameña y con justa razón, pues las conclusiones pertinentes al Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), al Programa de Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)¹, entre otros estudios, ubican a Panamá como un país con baja calidad en Educación Básica General. (PANAMÁ, 2009).

El problema entre enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, desde una perspectiva de investigación científica, tiene sus raíces en la comunicación del saber matemático, haciendo evidente un acercamiento que debe considerar la clase en su totalidad, es decir, tomar en cuenta la interacción y la dependencia entre el profesor, el estudiante y el saber matemático (DOUADY, 1995).

Estos motivos, entre otros, han orientado movimientos entre profesores de Matemática Educativa en los últimos años, encaminados al uso de las TIC en la enseñanza de la Matemática, con la finalidad de cambiar los usos didácticos tradicionales de estas herramientas (García y otros, 2002)...

Convencida de que el cambio de lo tradicional hacia otras tendencias de la enseñanza de la Matemática no implica abandonar lo tradicional, es que se considera tomar herramientas de este ámbito para apoyarnos en el uso de las nuevas estrategias, y además, mejorar el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática para abordar el asunto de la construcción del saber sabio matemático vía los recursos informáticos.

Para Vygotsky (1896 – 1934), el exponente más representativo del constructivismo social, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico; posición compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa, entre ellas se encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), entre otros, quienes señalan que: el conocimiento nuevo se proviene de un conocimiento anterior, que el aprendizaje es esencialmente activo, que el conocimiento nuevo debe ser construido a partir de los esquemas mentales con que cuentan los estudiantes y debe ser descubierto más que recibido.

En consecuencia, inspirada en estas características se presenta una alternativa didáctica del uso del Software Excel para la enseñanza de los sistemas de ecuaciones lineales por determinantes basados en su epistemología y la gama de conocimientos previos requeridos, en común acuerdo con los principios constructivistas, favoreciendo la interactividad entre el estudiante y el conocimiento en construcción.

¹ Ministerio de Educación, (2002). Programa Oficial de Matemática de Educación Básica General. Dirección Nacional de Currículo, Panamá.

OBJETIVOS GENERALES.

- Proporcionar a los estudiantes del noveno grado de la Educación Básica General un medio didáctico computarizado que permita potenciar la enseñanza de los Sistemas de Ecuaciones Lineales por Determinantes.
- Promover un enfoque constructivista en la enseñanza de los Sistemas de Ecuaciones por Determinantes.

OBJETIVOS PARTICULARES.

- Analizar el origen epistémico de los determinantes.
- Interpretar algunas aplicaciones de los Determinantes en cálculos de las raíces de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
- Analizar la naturaleza de los sistemas de ecuaciones lineales al hacer variar sus coeficientes de las ecuaciones y los términos independientes.
- Utilizar el software Excel como medio didáctico para resolver sistemas de ecuaciones lineales por determinantes.

ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN.

Esta propuesta didáctica interactiva en el área de Algebra, va dirigida a estudiantes de Educación Básica General de noveno grado en edades entre 15 – 16 años, quienes poseen conocimientos de operaciones básicas, potenciación, radicación con números enteros, racionales e irracionales y la resolución de ecuaciones lineales con una incógnita con expresiones algebraicas.

SECUENCIAS DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE.

Actividades de inicio

1. Considere un sistema de ecuaciones.
2. Usando la hoja de cálculo de Microsoft Excel resuelva el sistema para los valores de $a = 2$, $b = 3$, $c = 4$, $d = 6$, $e = 1$, $f = 2$. ¿Cómo es el valor del determinante del sistema? ¿Cómo es el valor del determinante para cada una de las ecuaciones del sistema? ¿A qué conclusión puedes llegar sobre la solución del sistema en este caso?

Imagen 1: Recurso didáctico diseñado con la hoja de cálculo de Excel.

3. Ahora, manteniendo los mismos valores de los coeficientes de las incógnitas y asígnele los valores $e = 4$ y $f = 2$. ¿Cómo es el valor del determinante del sistema? ¿Cómo es el valor del determinante para cada una de las ecuaciones del sistema? ¿A qué conclusión puedes llegar sobre la solución del sistema en este caso?
4. Usando el software Microsoft Excel resuelva el sistema para los valores de $a = 2$, $b = 3$, $c = 1$, $d = 2$, $e = 13$, $f = 8$. ¿Cómo es el valor del determinante del sistema? ¿Cómo es el valor del determinante para cada una de las ecuaciones del sistema? ¿A qué conclusión puedes llegar sobre la solución del sistema en este caso?

5. Descubre los casos que se pueden dar cuando el determinante del sistema de ecuaciones lineales es nulo. Explique.
6. Explica cómo sería la solución del sistema de ecuaciones lineales cuando el determinante del sistema es distinto de cero.

Actividad de cierre

Ahora te pedimos que resuelvas estos ejercicios de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, observes las soluciones o mensajes y escribas un comentario sobre lo que has visto.

$$\begin{cases} 5x + 7y = 12 \\ -2x + y = 10 \end{cases}$$

$x = _$, $y = _$
Comentario: $_$

$$\begin{cases} 3x - 2y = 12 \\ 6x - 4y = 16 \end{cases}$$

$x = _$, $y = _$
Comentario: $_$

$$\begin{cases} 5x + y = 5 \\ 7x + y = 7 \end{cases}$$

$x = _$, $y = _$
Comentario: $_$

EVALUACIÓN.

La evaluación será en dos direcciones:

- Evaluación del logro de los aprendizajes, por medio de un ejercicio donde el estudiante tendrá la oportunidad de proponer situaciones distintas para un mismo sistema de ecuaciones.
- Evaluación de la propuesta didáctica de intervención, corresponde a una valoración que hará el grupo de estudiantes a la cual se les proporcionó la propuesta y por medio de un cuestionario.

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA.

La propuesta de enseñanza de sistema de determinantes, usando Excel fue presentada a una muestra de 22 estudiantes del noveno grado del Colegio de Educación Básica General de Pocrí – Aguadulce. Se aplicó un cuestionario de siete preguntas, las cuales presentan diversas variables didácticas.

Imagen 2: Estudiantes validando el recurso de Excel

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO

Pregunta No. 1: Conocías de antemano Excel

Aproximadamente un 64% de los estudiantes interactuaron el Software Excel manifestaron tener conocimiento de este recurso didáctico.

Pregunta No. 2: Consideras que el uso de las tecnologías, en la forma como es propuesta, te ayuda a comprender la construcción de los conceptos matemáticos.

Un 86% de los estudiantes consultados consideran que el uso de las tecnologías tal como se presenta en la propuesta ayudaría a comprender la construcción de los conceptos matemáticos.

Pregunta No. 3: Consideras que el uso de este recurso didáctico es autosuficiente para suprimir la exposición magistral del docente de matemática.

Conocimiento Hoja de Datos de Excel

Gráfica 1: Conocimiento de la hoja de cálculo de Excel.

Construcción de conceptos con el Software

Gráfica 2: Instrumento favorable para construir conceptos matemáticos.

Propuesta Didáctica de Intervenciones Instructivas usando la hoja de Cálculo de Excel

Escala descriptiva / Preguntas de cuestionario	Mucho	Muy Poco	Casi Nunca	Nunca
3. Consideras que el uso de este recurso didáctico es autosuficiente para suprimir la exposición magistral del docente de matemática.	14	4	2	2

Cuadro 1: Recurso didáctico autosuficiente para las clases.

El hecho de que aproximadamente el 64% de los estudiantes consultados consideran la propuesta didáctica como autosuficiente para suprimir la exposición magistral del docente es un indicador de que el recurso didáctico ofertado ayudaría significativamente la labor de enseñanza de la resolución de los sistemas de ecuaciones lineales.

Pregunta No. 4: Consideras que el recurso didáctico ofrece mayores y mejores resultados cuando el docente de la cátedra es quien directamente lo implementa.

Gráfica 3: El recurso ofrece mayores y mejores resultados.

Los resultados de este reactivo ponen al profesor de cátedra ante uno de sus principales retos de este siglo en cuanto al asunto del uso de los recursos tecnológicos para apoyar su enseñanza, ya que un alto porcentaje de los estudiantes consultados manifiestan que sería conveniente que el profesor de la asignatura sea quien ponga en práctica el usos de este recurso didáctico.

Pregunta No. 5: Consideras que el recurso didáctico presentado te ayuda en la interpretación de las

soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.

Escala descriptiva / Preguntas de cuestionario	Mucho	Muy Poco	Casi Nunca	Nunca
5. Consideras que el uso de este recurso didáctico es autosuficiente para suprimir la exposición magistral del docente de matemática.	16	5	1	0

Cuadro 2: El recurso permite la interpretación de soluciones a un sistema de ecuaciones lineales.

Aproximadamente un 73% de los estudiantes que interactuaron con la propuesta de enseñanza de los sistemas de ecuaciones lineales por medio del software Excel se manifiestan a favor de que el uso de este recurso didáctico lo puede ayudar en la construcción del resultado principal de este tema.

Pregunta No. 6: El recurso didáctico te permitió identificar claramente los distintos tipos de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.

Escala descriptiva / Preguntas de cuestionario	Mucho	Muy Poco	Casi Nunca	Nunca
6. El recurso didáctico te permitió identificar claramente la construcción del Teorema de Thales	16	5	1	0

Cuadro 3: El recurso permite identificar las distintas soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.

El 73% de los estudiantes consultados consideran que el recurso didáctico les permitió identificar claramente los distintos tipos de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.

Pregunta No. 7: Consideras que la interacción con el recurso didáctico fue amigable.

El 91% de los estudiantes que interactuaron con el recurso didáctico consideraron que el mismo fue amigable.

Gráfica 4: Recurso didáctico amigable.

CONSIDERACIONES FINALES

Cabe señalar que, a grandes rasgos los estudiantes que interactuaron con el software Excel tenían algún tipo de conocimiento sobre la existencia de este programa de computadora; sin embargo, lo desconocido fue que el mismo se podía implementar para aprender matemática.

Esta propuesta de enseñanza para mediar el conocimiento de los sistemas de ecuaciones lineales, la cual implementa el uso del Software Excel, pretendió la construcción de este saber a partir del conocimiento del trazado gráfico y su relación con la expresión analítica de una ecuación de dos variables.

La denominación de los sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas como consistentes e inconsistentes fue identificada claramente con la implementación de esta propuesta didáctica usando el software Excel, más aún en los casos de inconsistencia se permitió identificar con claridad cuando el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones y cuando no tiene ninguna solución.

Los resultados de las diversas preguntas del cuestionario muestran indicadores favorables para el uso de la Propuesta Didáctica que se presentó. Se puede decir que la validación es satisfactoria.

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES.

Esta sección presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado con la ejecución de la presente propuesta.

1. La enseñanza de la Matemática apoyada en el uso del software Microsoft Excel favorece la deducción de propiedades generales de los temas estudiados.
2. La enseñanza de la Matemática tomará un carácter constructivista en la medida de las posibilidades de que los alumnos puedan descubrir los nuevos conocimientos.
3. Las secuencias didácticas aplicadas en este recurso de enseñanza y aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales facilitan la deducción de las hipótesis para que los sistemas tengan infinitas soluciones, no tengan soluciones o tengan una única solución, es decir, facilita el descubrimientos de la existencia de sistemas de ecuaciones lineales inconsistentes y consistentes.
4. Se recomienda en la enseñanza de los sistemas de ecuaciones lineales el uso del software Microsoft Excel para apoyar a los estudiantes en los cálculos de los determinantes.
5. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza constructivista de la Matemática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castillo, S. (2008). Propuesta pedagógica basada en el constructivismo para el uso óptimo de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. *Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, (11), 171-194.

Panamá (2009). Sistema Nacional de la Calidad de los Aprendizajes (SINECA). Portal Educativo, Panamá. Recuperado de: <http://www.educapanama.edu.pa>

Ministerio de Educación (2007). Estadísticas Educativas. Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, Panamá.

OCDE (2003). Programa PISA: Qué es y para qué sirve. Recuperado de: <http://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf>

Douady, R. (1995). Nacimiento y desarrollo de la didáctica de las Matemática en Francia: rol de los IREM. Una empresa docente. Grupo editorial Iberoamérica: Colombia. Pp. 1-5.